
Deviant xulq atvorning ijtimoiy, psixologik, biologik sabablari**Rustamxo‘jayeva Shaxnozaxon G‘iyosxon qizi**

Farg‘ona Davlat Universiteti

Pedagogika – psixologiya va san‘atshunoslik fakulteti

Pedagogika psixologiya yo‘nalishi 4- kurs 21.130-guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada deviant (me‘yordan og‘uvchi) xulq-atvorning yuzaga kelishiga sabab bo‘luvchi omillar chuqur tahlil qilingan. Xususan, ijtimoiy omillar sifatida oila, muhit, ta‘lim tizimi va ijtimoiy nazorat mexanizmlarining yetishmasligi ko‘rib chiqilgan. Psixologik jihatdan shaxsiy xususiyatlar, travmatik tajribalar va ruhiy salomatlik holati ta‘siri o‘rganilgan. Biologik sabablar esa genetik moyillik, neyrofiziologik o‘zgarishlar va irsiy omillar orqali yoritilgan. Maqolada ushbu omillarning o‘zaro bog‘liqligi va jamiyatdagi deviant xulq-atvorga olib keluvchi asosiy risk faktorlarining tahlili berilgan. Tadqiqot natijalari deviant xulqning oldini olish va unga qarshi kurashishda tizimli yondashuv zarurligini ta‘kidlaydi.

Kalit so‘zlar: deviant xulq-atvor, ijtimoiy omillar, psixologik sabablar, biologik omillar, ijtimoiy nazorat, shaxsiy xususiyatlar, genetik moyillik, ruhiy salomatlik, ijtimoiy muhit, og‘ish holatlari.

Hozirgi kunda psixologik bilimlarga ehtiyoj kundan-kunga ortib bormoqda. Birinchi prezidentimiz Islom Karimov ta‘kidlaganidek, “bu hayotda odam ba‘zan o‘zini yo‘qotib qo‘yadigan g‘oyat murakkab muammolarga duch keladi. Keskin vaziyatdan chiqishning iloji yo‘qdek tuyuladigan holatlar bor. Shunday paytda, ishda va hayotda, jamiyatda og‘ir savdolarga duch kelganda kim o‘zining yo‘lini yo‘qotmasligi mumkin? O‘ylaymanki, birinchi navbatda o‘z kuchiga shongan, ruhiy dunyosi, ma‘naviy olami baquvvat bo‘lgan

odamgina bunday vaziyatdan yorug' yuz bilan chiqa oladi..."¹ Inson xulq-atvori, psixologik xususiyatlari bilan bog'liq masala insoniyatni qadim zamonlardan buyon qiziqtirib kelgan. Bu sohada izlanish olib borgan ko'plab olimlar insonning tug'ilganidan boshlab shakllanishi bilan bog'liq barcha hodisalarni o'rganishni tadqiq qilish orqali, uning o'ta murakkab jihatlarini kashf etgan. Haqiqatdan ham, inson xulq-atvorining jamiyatda belgilangan hayotiy normal mezonlardan og'ishi, buzilishi bilan bog'liq muammoni psixologiya fani o'rganadi. Demak, psixologiyada deviant, ya'ni og'uvchi axloqning turli shakllari, anomal turlari, sabab va motivlari mavjud bo'lib, bu pedagoglar, psixologlar, psixoterapevt va boshqa inson ongi va tarbiyasi masalalari bilan shug'ullanuvchi soha mutaxassislari bilan birga, ichki ishlar idoralari kasbiy psixologiya sohasi xodimlarining ham tadqiqot obyekti hisoblanadi. Ma'lumki, kishining deviant axloqini jamiyatda qabul qilingan me'yorlarga zidligi va ruhiy jarayonlarining muvozanatsizligi, moslashuvchan emasligi ko'rinishida yoki uning shaxsiy axloqi ustidan axloqiy va estetik nazoratdan bo'yin tovlash ko'rinishidagi o'zini faollashtirish jarayonining buzilishida namoyon bo'luvchi alohida qilmishlar yoki qilmishlar tizimi sifatida belgilash mumkin. Normal va uyg'un axloq shakllarini ruhiyat bilan bog'liq uch darajada ifodalash mumkin:

- ruhiy jarayonlarning muvozanati ko'rinishidagi mizoj xususiyatlari;
- moslashuvchanlik va o'zini faollashtirish ko'rinishidagi xos xususiyatlar;
- kishining ma'naviyati, mas'uliyati va vijdonliligi ko'rinishidagi shaxsiylik.

Og'uvchi xulq (deviant, lot. deviatio – og'ish) deb, kishining qilmishlari, faoliyati turi odatiy, umum e'tirof etilgan me'yorlardan farq qiladigan yoki u o'zi a'zosi bo'lgan jamiyat tomonidan qabul qilingan me'yorlarga mos kelmay, barqaror ravishda ularning ijtimoiy me'yorlaridan og'ishida namoyon

¹ 1 Каримов И. А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Т., 2008. – Б. 61.

boʻladigan axloqqa aytiladi. Demak, deviant xulqli shaxs deb, birinchi navbatda, axloqiy jihatdan qarindosh-urugʻlari va doʻstlarining koʻnglini ogʻritadigan va atrofdagilarning hayoti uchun xavf tugʻdiradigan shaxslarga (individlarga) aytiladi. Katta yoshdagi individ avval boshdanoq ichki maqsadga intilish kuchiga ega boʻlib, shunga koʻra, faolligining barcha koʻrinishlari yuzaga chiqadi. Maʼlumki, har bir jamiyat oʻzining qatʼiy belgilangan ijtimoiy xulq-atvor dasturlari tizimiga va jamoatchilik fikri, odatlar, axloqiy tamoyillar, anʼanalar kuchiga tayanuvchi xulqatvor qoidalariga ega. Qabul qilingan meʼyorlar xulq-atvorning tarixan shakllangan qoidalari sifatida talqin qilinadi, shu bilan birga u baholovchi vazifaga ham ega. Unga muvofiq ravishda har qanday harakat «toʻgʻri» yoki «notoʻgʻri» «yaxshi» yoki «yomon» deb tavsiflanadi. Bunday tushunishda meʼyorning tabiiy boʻgʻlanishi, yaʼni unga aloqador tushuncha «buzilish» atamasi boʻlib hisoblanadi. Odatda «buzilish» atamasi har qanday «kasal» va «kasallik» xususida mulohaza yuritilganda ham ishlatiladi. Chunki buzilish aniq termin boʻlmasdan, balki bu tushuncha orqali xulq-atvor yoki uning koʻrinishlari bilan bogʻliq belgilar tushuniladi. Insonning xulq-atvori oʻzgaruvchan va rangbarang boʻlib, uning individual xususiyatlari, oʻziga xos «uslublari» ning mavjudligi hammaga ayon. Biroq bu xulq-atvorning xilma-xilligi uning cheksiz degani emas, zero insonlarning oʻzaro muloqoti, oʻzaro munosabati, ularni turli ijtimoiy guruhlariga birikuvi, yashashi uchun iliq psixologik muhitning saqlanishi zaruratdir. «Har bir shaxs oʻz yosh davriga xos muayyan ijtimoiy munosabatlar egasi hamda unga jamiyat tomonidan koʻrsatiladigan koʻplab iqtisodiy, siyosiy, huquqiy, axloqiy taʼsirlarning obyekti hisoblanadi». Shaxsning xarakteri, temperamenti, qobiliyati ruhiy jarayonlarni boshdan kechirganda, mehnat faoliyatida, turmushda oʻzini namoyon etadi. Demak, psixik jarayonlar, psixik holatlar va psixik xususiyatlarning oʻrtasidagi oʻzaro

bogʻliqlik hamda aloqadorlik shaxsning psixologik tuzilishini tashkil etadi. Azaldan nafaqat oʻzbek xalqi, balki barcha millat odob-axloq masalalariga jiddiy eʼtibor qaratib kelishadi. Axloq-odobning mukammalligi inson kamoloti belgisidir. Odobli, bilimdon, mehnatsevar, iymon-eʼtiqodli farzand nafaqat otanonaning balki butun jamiyatning eng katta boyligidir. Yaxshi xulq kaliti-yaxshi tarbiyadir. Baʼzi bir oilalarning bola tarbiyasidagi xatoliklari, kamchiliklari va eʼtiborsizligi jamiyatda deviant xulq-atvor shakllanishiga olib kelmoqda. Deviant, yaʼni normadan ogʻishadigan xulq-atvor butun bir jamiyat tanazzuliga sabab boʻladi. Meʼyordan chetga chiquvchi xulq-atvor murakkab xarakterga ega boʻlib, turli xil omillar bilan izohlanadi. Yoshlarda deviant xulq-atvorni keltirib chiqaruvchi omillar sifatida: biologik, psixologik, ijtimoiy omillarni keltirib oʻtish joiz. Shunday qilib xulq-atvorning bu xususiyatlari nafaqat umumeʼtirof etilgan meʼyorlar va talablardan chetga chiqishni koʻrsatibgina qolmay, balki kelajakdagi huquqbuzarliklarning boshlanishi, kelib chiqishi, axloqiy, ijtimoiy, huquqiy talablarning buzilishini ham oʻz ichiga oladi va atrofdagi odamlarga, butun jamiyatga xavf tugʻdiradi. Jamiyat hayotida yoshlar tomonidan sodir etiladigan barcha xatti-harakatlar jamiyat aʼzolari tomonidan ikki xil, yaʼni ijobiy va salbiy baholanishi mumkin. Bugungi kunda yoshlar jamiyatning asosi va uning rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadigan kuchdir. Yoshlarning maʼnaviy va jismonan barkamol yetukligi davlat qudratining belgisidir. Ammo bugungi globallashuv davrida jamiyat hayotida taʼlim va tarbiya uygʻunligini taʼminlash juda murakkabdir. Buning sababi ijtimoiylashuv jarayoniga taʼsir qiluvchi ijobiy va salbiy kuchlarning mavjudligi bilan belgilanadi. Globallashuvning salbiy tomonlari, axborot texnologiyalarining shiddat bilan rivojlanishi jamiyat madaniyati, maʼnaviyati, axloq meʼyorlariga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda. Jamiyat hayotida vujudga kelayotgan salbiy gʻoyalar yoshlar ongida yoyilmoqda va oʻz taʼsirini

ko'rsatmoqda va natijada yoshlar ongida salbiy o'zgarishlar va xatti-harakatida og'ishlarni vujudga keltirmoqda. Eng katta qamrovga ega bo'lgan deviant xulq-atvor shular jumlasidandir. Hozirgi vaqtda deviant xulq-atvorning sababi shundaki, o'smirlar ijtimoiy tabaqalanishni boshdan kechirmoqdalar, mo'l-ko'llikda yashay olmaydilar va yaxshi ta'lim oladilar. Shu asosda psixologik siljish yuz bermoqda, bu tanqidlar, janjallar, asabiy buzilishlar, huquqbuzarlik va uydan qochish bilan yakunlanadi. Agar o'smir ko'cha muhitiga, mushtlashuvchilarga, rokerlarga yoki haddan tashqari sevuvchilarga tushib qolsa, unda u salbiy manfaatlar va kattalarning xattiharakatlariga bo'lgan istakni shakllantiradi. Bu erta jinsiy tajriba, giyohvand moddalar va spirtli ichimliklarni iste'mol qilishni talab qiladi. Bunday hodisalarning asosiy sababi ota-onalarning beparvosi, bolaga etarlicha e'tibor bermaslik, beparvolik. Shuning uchun, deviant xatti-harakatlarning dastlabki belgilarida o'qituvchilar ota-onalari bilan o'zaro munosabatda bo'lib, oilaviy muhitni aniqlab olishlari kerak.

Og'ishadigan xulq-atvor xilma-xil bo'lib, ularni 3 katta guruhga bo'lishimiz mumkin:

- Deviant og'ishish, odob-axloq normalaridan og'ish;
- Delekvent xulq-atvor, huquq normalarining unchalik sezilarli bo'lmagan darajada buzilishi;
- Jinoiy xulq-atvor, jinoiy huquq normalarining jiddiy ravishda buzilishi;

Deviant xulq-atvor har bir davrning o'ziga xos muammosi hisoblanadi. Shuning uchun ham har bir sotsiolog bu xulq-atvor turini o'rganib, o'zlarining ilmiy qarashlarini bildirib o'tgan. Deviant xulq-atvorning madaniy jihatlari asoschisi Y.I.Gilinskiy ushbu atamani muomalaga kiritdi. Shunday bo'lsada ilk tadqiqotlar boshida E. Dyurkgeym turadi. Bugungi kunga kelib esa deviant xulq-atvor muammolari tadqiqotchilari tomonidan katta qiziqish bilan

o'rganilmoqda. Deviant xulq-atvorning axloqiy-etik omili jamiyatning past ma'naviy-axloqiy darajasida ma'naviyatsizlikda, mayda-chuyda narsalarga berilish psixologiyasida shaxsning begonalashib ketishi namoyon bo'ladi. Xulq-atvordagi tanazzul yoki pasayish alkogolizm, darbadarlikda giyohvandlikning tarqalishida, "pulga sotilgan sevgida", zo'ravonlikda, huquqbuzarlikda namoyon bo'ladi. Jahonda shaxsning o'z-o'zini anglashi, istiqbolni rejalashtira olishi, shaxs rivojlanishiga ta'siri bilan bog'liq bo'lgan shaxs himoya mexanizmlarining ijtimoiy- psixologik jihatlarini o'rganish muammosi tobora dolzarblashib bormoqda. Psixologik lug'atda qayd etilishicha, «...psixologiya fani rivojlanishida amaliy psixologiya rolining ortishi sezilarli tendensiya hisoblanadi». Bu borada psixologik amaliyot va psixoterapiya kontekstida shaxsning psixologik himoya mexanizmlarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini tadqiq etish muammosi eng muhim va zarur fenomen hisoblanadi. Shaxsning himoya mexanizmlari uning individual ichki dunyosiga hamda psixikaning namoyon bo'lishi shakllariga moslashishini ta'minlash bilan birga, jamiyatda uning o'z o'rinini topa olishi yoki aksincha, yo'qotishining asosiy sababi bo'lib ham xizmat qilishi mumkin. Shu jihatdan qaraganda mazkur muammo hozirgi kunga qadar yetarli darajada o'rganilmagan va dolzarb ahamiyatli muammo sifatida ilmiy tadqiq etishni taqozo etadi.

Xulosa qilib aytganda, Deviant xulq-atvorning ijtimoiy, psixologik va biologik sabablari quyidagicha xulosa qilinadi:

1. Ijtimoiy sabablari: Deviant xulq ko'pincha ijtimoiy muhit ta'sirida yuzaga keladi. Oilaviy nizolar, yetarli tarbiyaning yo'qligi, kambag'allik, salbiy ijtimoiy guruhlar (masalan, jinoyatchi do'stlar), ijtimoiy tengsizlik va jamiyatda adolatning yetishmasligi insonni me'yorlardan chetga og'diradi.
2. Psixologik sabablari: Shaxsning ruhiy holati, bolalikda olingan travmalar,

o'zini past baholash, agressiya, stress va depressiya kabi holatlar deviant xatti-harakatlarga olib kelishi mumkin.

3. Biologik sabablar: Ba'zi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, deviant xulq ba'zan genetik moyillik, miya faoliyatidagi buzilishlar, gormonal o'zgarishlar yoki tug'ma asab tizimidagi nuqsonlar bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin.

Deviant xulq-atvor — ko'p omilli hodisa bo'lib, uni tushunish uchun insonning ijtimoiy muhitini, psixologik holatini va biologik asoslarini birgalikda tahlil qilish zarur. Har qanday deviant xulq ortida chuqur sabablar yotadi va ularni to'g'ri aniqlash, ijobiy yo'naltirish orqali profilaktika qilish mumkin.

Foydalaniladigan adabiyotlar:

1. Turaqulov E., Egamberdiyev A. – Yoshlar ijtimoiylashuvi va deviant xatti-harakatlar. – Toshkent: Fan, 2015.
2. Bekmurodov A., Rasulov B. – Pedagogika va psixologiya. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2016.
3. Zokirov M. – Ijtimoiy pedagogika. – Toshkent: Noshir, 2019.
4. Yusupov S. – Sotsiologiya. – Toshkent: Universitet, 2017.
5. Merton R. – Social Theory and Social Structure. – New York: Free Press, 1968.
6. Freud S. – The Interpretation of Dreams. – London: Penguin Books, 1991.
9. Bandura A. – Social Learning Theory. – Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1977.